

До проблеми інтерпретацій дефініцій мораль та філософія медицини і освіти: деякі аспекти взаємозв'язку та взаємовпливу

Петрів О.Б.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
02.01.2022	28.01.2022	Освіта, Філософія	1.6:37.02

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6576733>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Проведено аналіз моральних норм та філософії стосовно учасників медичної освіти. Виявлено місце моралі при викладання медичної етики та її основні особливості, такі як не достатність уваги до окремих понять моралі на етапі становлення лікаря, низьке її засвоєння разом із практичними навичками студентом від викладача. Детально розглянуто модель взаємовпливу «викладач – студент – пацієнт». Дослідження проведено демографічних показників учасників, потреб, що виникають у сучасних умовах та найближчій перспективі, з застосуванням алгоритму визначення моральних норм кожного учасника моделі в загальному, пошуку спільних і відмінних цінностей, виявлення взаємовпливу моральних норм, формування результатів дослідження. З'ясовано, що студентам потрібна підтримка їх навчання, викладачам – інтенсивний розвиток та підвищення професійної діяльності з метою її наслідування. Досліджено міру розуміння студентами того, що включає професіоналізм у контакті з пацієнтом із моральної точки зору, на етапах від навчання в невеликих групах ранніх курсів під керівництвом досвідчених, сучасних і активних викладачів-лікарів та у процесі зміни учасників із встановленою для кожного випадку періодичністю, і до етапу більш впевненого, усвідомленого, відточеного розуміння моральних норм. Встановлено, що вдале поєднання, злагоджені дії всіх учасників освітнього процесу згідно з моделлю «викладач – студент – пацієнт» піде на користь усвідомлення власної значимості, підтвердить правильність вибору професії, переведе на новий рівень взаємодію з пацієнтами й позитивно вплине на підвищення якості життя в суспільстві.

Ключові слова: мораль, медична освіта, біоетика, етичні норми, філософія, взаємовплив.

¹ Петрів О.Б., к.пед.н., <https://orcid.org/0000-0002-2359-3211>

On the problem of interpretations of definitions of morality and philosophy of medicine and education: some aspects of the relationship and interaction

Annotation. An analysis of moral norms and philosophy concerning participants in medical education. The place of morality in the teaching of medical ethics and its main features, such as lack of attention to certain concepts of morality at the stage of becoming a doctor, its low assimilation together with practical skills of the student from the teacher. The model of interaction "teacher - student - patient" is considered in detail. The study conducted demographic indicators of participants, needs arising in modern conditions and the near future, using the algorithm for determining the moral norms of each participant in the model in general, finding common and different values, identifying the interaction of moral norms, and forming research results. It was found that students need support for their learning, teachers - intensive development, and professional development in order to follow it. The students' understanding of what includes professionalism in contact with the patient from a moral point of view, in the stages of learning in small groups of early courses under the guidance of experienced, modern, and active teachers and in the process of changing participants at regular intervals, and to the stage of a more confident, conscious, honed understanding of moral norms. It is established that a successful combination, coordinated actions of all participants in the educational process according to the model "teacher - student - patient" will benefit the awareness of their own importance, confirm the correct choice of profession, take to a new level interaction with patients and positively affect the quality of life.
Keywords: morality, medical education, bioethics, ethical norms, philosophy, interaction.

Вступ

Здоров'я та, взаємопов'язане з ним, життя людини є найвищою цінністю її буття, що ставить непохитні й надзвичайно високі вимоги до працівників медичної галузі. Самовдосконалення лікарської діяльності стає головним напрямком у зміцненні основ медичної освіти. За більш ніж столітній історичний період розвитку нашого суспільства було вжито безліч заходів, котрі впливали на людську гідність, пошану, належну фахову підготовку. Однак, деякі з них не виправдали свого впровадження й стали забутими, деякі – не набули належного розвитку за різними причинами, а інші, навпаки, активізували стрімке покращення окремих напрямків галузі. Моральна філософія чи етика були становили основу професійної філософії протягом останніх ста років.

Медична етика вивчає особливості медичної моралі працівника, відіграючи при цьому особливо важливу роль у формуванні принципів, на яких ґрунтується моральний кодекс медичних працівників. Бути кваліфікованим лікарем означає не тільки мати чудові знання теоретичних знань і практичних навичок, але й належний світогляд, основою якого повинен бути гуманізм, висока культура, вміння спілкуватися, почуття гордості за участь у медичній галузі (Rambu, Fedchyshyn, & Permiakova, 2019).

Викладання етичної теорії у вигляді лекцій розпочалося ще у 70-80 роки (Beauchamp, & Childress, 2019). Курс був розроблений для вчених, медиків, медсестер, експертів з питань державної політики та інших.

Перші впровадження біоетики як навчальної дисципліни відбулися в 90-х роках відповідно до Muaygil (2020). Однак зростання інтересу було дуже повільним і незрозумілим через зростання медичних досліджень і емпіричної бази, орієнтованої на

медичну практику та відсутність відділів академічних установ і переважною кількістю викладачів із самоосвітою, лише деякі з них мали офіційну освіту. Поступово семінари та конференції, що стосуються біоетичних питань, поширювались, як і післядипломні дослідження, вказуючи на зростання інтересу (Muaugil, 2020).

Необхідно зазначити, що вивчення цих навчальних дисциплін відіграє важливу роль у гуманітарній освіті сучасного лікаря, оскільки вони виконують триєдине призначення: описати, пояснити і навчити моралі та етичній поведінці. В умовах сучасного суспільства, яке характеризується не тільки технологічними та соціально-політичними успіхами, спостерігаються й інші тенденції – зростання й загострення проблем безпосередньо або опосередковано пов'язаних із падінням рівня моральності суспільства (Dudikova, 2019). Поставлені етичні виклики, не є новими, але акцент на здобутті знань та технічній компетентності, здається, зменшив виразність та увагу в навчальних програмах (Reimagining Medical Education in the Age of AI, 2019).

Сьогодні біоетика викладається не як самостійний чи окремий курс, а як частина інтегрованої навчальної програми. Моральні теорії та відповідне застосування орієнтовані вертикально та горизонтально разом із відповідними медичними темами (Ngan, & Sim, 2020). Теми, які частіше викладаються в перші роки навчання, включають принципи біоетики, історію медицини, походження та філософію в етиці та медичні гуманітарні науки. Вважається, що ці теми потребують раннього ознайомлення, щоб допомогти закласти основу біоетичної освіти (Ngan, & Sim, 2020). Деякі з розділів етики корегуються в процесі навчання, а інші поступово додаються до різних дисциплін.

Однак не достатньо уваги приділяють окремим поняттям моралі на етапі становлення лікаря, тобто її засвоєння разом із практичними навичками студентом від викладача.

Метою статті є дослідження взаємовпливу моральних цінностей учасників медичної освіти через призму філософських категорій.

Результати

У сучасному світі потребує уваги новий підхід до викладання такої дисципліни як етика, який зосереджується на тому, щоб допомогти студентам оперативнo реагувати на складнощі, що виникають у пацієнтів. Сучасна біоетика впливає з моральної філософії, що застосовується у науково-дослідних та медичних закладах. Враховуючи, що більшість студентів-медиків тяжіють до практичної науки з її чіткими та перевіреними відповідями, теоретичні та гуманітарні корені біоетики зменшують її значення на думку студентів (Ngan, & Sim, 2020).

Дослідження взаємовпливу моральних цінностей учасників медичної освіти через призму філософських категорій проводили застосовуючи модель впливу «викладач – студент – пацієнт» (Dornan et al., 2011). Зважаючи на сучасні умови життя та найближчу перспективу кожен учасник може займати будь-яку позицію незалежно від його віку, статі, статусу, інтересів і навичок. Це розширює горизонти дослідження і дозволяє глибше проникнути в проблему їх взаємовпливу, але, разом із цим, ускладнюється подальше установлення чітких норм взаєморозуміння, виникаючих на історично встановлених засадах та принципах професійного виховання.

Дисципліна біоетики в основному визначається академічною наукою, завдяки якій викладач висловлює свої професійні зобов'язання, формує колегіальні відносини та виконує свою практику. Як нормативна робота, спрямована на проведення суворої дискусії щодо поведінки та моральних дій людини, біоетична наука є важливим супутником будь-якої публічної або професійної дискусії щодо науково-технічних досягнень. Одним із завдань біоетики є те, як галузь застосовує свої теоретичні знання до реальних етичних дилем (Muaugil, 2020).

У звичайному житті можна вільно обирати з ким спілкуватись, тоді як медичні працівники не повинні залишатись без уваги щодо характеру чи цінності інших людей; або що дозволено ділитися конфіденційною інформацією у звичайному житті, для медичних працівників передбачається повна конфіденційність, крім виняткових обставин. У медичних працівників існує потреба вивчати подробиці життя пацієнтів, що було б морально неприпустимо в інших умовах (Jones, 2020).

Моральні норми кожного учасника моделі визначені на основі етичних принципів, внутрішніх і бажаних переконань. Охарактеризуємо учасників докладніше.

Викладач. Відомо, що це людина шанована, досвідчена, впевнена, із стійким характером, але чутливою душею; це провідник між сучасною молоддю і професійною діяльністю. Однак на викладачів-медиків покладена нелегка, але доконче потрібна для поступу людства благородна місія. Зазвичай, лікаря визначають як професіонала, який володіє спеціальними знаннями та навичками, отриманими в результаті суворої освіти, навчання та досвіду, але обсяг наявних медичних знань перевищує організаційні можливості людського розуму (Wartman, & Combs, 2018). Лікар повинен володіти психологічними навичками, бо через неможливість пацієнта слідувати певним моральним ідеалам стає неможливим ефективне лікування, тоді пацієнт перебуває у стані фізичної та моральної недостатності, і допомогти може лише лікар, який знає, що найкраще для пацієнта. Тому наряду із загально відомими нормами моралі викладача стають такі норми лікаря, як турбота, відповідальність, емпатія по відношенню до іншого, повага свободи волевиявлення особистості, повагою до гідності особи як із фізичної, так і з психічної сторін життєдіяльності індивіда.

Студент. Вільна, амбітна, сучасна людина, відкрита до всього нового. В свою чергу, саме до студента-медика пред'являють високі вимоги щодо моральних принципів, а саме гуманне ставлення до людей; повага до прав, честі і гідності особи; порядність; чесність; правдивість; відповідальність і вірність прийнятим зобов'язанням; принциповість.

Важливими принципами професійної підготовки майбутніх лікарів є застосування особистісно орієнтованої моделі навчального процесу, зокрема творче поєднання педагогічним колективом майбутнього медичного працівника з викладачем із власною ініціативою, самостійністю та активністю; співпраця, партнерство між ними; постійне самовдосконалення; формування людини з активною життєвою позицією (Humenna, & Nakhaieva, 2020).

Пацієнт. Будь-яка особа зі скаргами на здоров'я, історією хвороби, яка, зазвичай, ґрунтується на нелегкій долі різного ступеня складності й тривалості. Адже, навіть, проходячи плановий медогляд з благими намірами, в силу власної емоційності, кожен створює тиск на лікаря. Отож справедливість і соціальна рівність, довіра до кваліфікації і професіоналізму, повага до особистості лікаря, чесність, відповідальність, індивідуальність, вразливість.

Медична етика включає сукупність норм поведінки та моралі, створює основу для почуття обов'язку і честі, моральної користі лікаря. Перш за все слід зазначити, що в моралі як цілісному структурному утворенні виділяють такі три основні елементи: моральна свідомість, моральна діяльність та моральні відносини (Humenna, & Nakhaieva, 2020).

У процесі педагогічної взаємодії відбувається особистісне зростання, духовно-творче збагачення обох сторін (Chornomydz, 2020). Продуктивне спілкування викладача і студента відбувається лише за умови організації педагогічного процесу на демократичних засадах, позитивного й поважного взаємного ставлення.

Кожен може бути носієм тієї самої норми. Перш за все, це дає можливість співпереживати. Допомагає пережити ситуацію інших людей, розпізнати подібні

ситуації й помітити моральні вимоги, які пред'являються до інших (Ten Have, & Gordijn, 2019).

Особистісний та емоційний компонент професійно-етичної культури (Humenna, & Nakhaieva, 2020) викладачів і студентів виявляється у почутті обов'язку, готовності працювати чесно і сумлінно, твердих моральних переконань, відкритості, доброти, уваги до людей, скромності, єдності слова і справи, готовності жертвувати власними інтересами заради публічності, оптимізму, високої культури дискусій, культурного світогляду, ерудиції.

Багато людей у своєму повсякденному житті не дотримуються ідеальних моральних стандартів загальнолюдської моралі, чотири принципи якої можуть бути проблематично розмитими, що призводить до невідповідностей, розбіжностей і врешті-решт конфліктів (Jones, 2020). Мораль, звичайно, виникає й існує лише в контексті певних людських стосунків. Це можуть бути не тільки стосунки між людьми, але й ставлення людини до природи, культури та її цінностей (Humenna, & Nakhaieva, 2020).

В порядку ознайомлення з очікуваннями як пацієнтів, так і студентів, важливо, що лікарі знають і наводять приклади основних цінностей медицини, особливо таких, як співчуття, компетентність і автономія. Ці цінності, разом з повагою до основних прав людини, слугують основою лікарської етики.

По-перше, у сучасному розумінні загальні принципи, правил чи норм, які застосовуються до поведінки чи дій людини – говорити неправду неправильно, говорити правду правильно; вважати невинне людське життя неправильним, захист людського життя є правильним; однакове ставлення до інших людей (без урахування їхньої раси, статі, віку тощо) є правильним, нерівне ставлення до інших людей, за ознакою їхньої раси, статі тощо, є неправильним. Саме це відрізняє моральні судження від вираження смаку чи особистих уподобань.

Студент-медик повинен не лише знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності, але й позитивно ставитись до обраної професії, що є основою особистісно-емоційного компоненту професійно-етична культура майбутніх лікарів (Humenna, & Nakhaieva, 2020).

Декілька моральних принципів забезпечують значну спільність, що стосується суджень у галузі біомедичних наук, медицини та охорони здоров'я, і що ці принципи не можна переконливо класифікувати в ієрархічному порядку (Beauchamp, & Childress, 2019). Розуміння студентів-медиків морально правильної поведінки відрізняється від інших людей та пацієнтів. Це частково тому, що моральні судження часто стосуються рішень щодо поведінки, яка може спричинити якусь шкоду для іншого (Antecedents and Consequences of Medical Students' Moral Decision Making during Professionalism Dilemmas, 2017), а різні люди дотримуються різних точок зору щодо моральних компромісів. Індивіди, сформовані на основі власного досвіду, і головні норми, які вони втілюють, встановлюють межі для того, якими вони є і як вони повинні діяти.

По-друге, моральна уява визначає різні можливості для дії. Це заохочує уявити, як дії можуть допомогти чи нашкодити, передбачити можливі наслідки дій та прогнозувати можливості на майбутнє (Ten Have, & Gordijn, 2019).

Молоді студенти-медики часто нехтують важливістю формування моральної свідомості для майбутньої кар'єри під час навчання «навичкам» у ранні університетські роки (Ngan, & Sim, 2020). Цікаво, що практикуючі лікарі відзначали важливість біоетики, коли визнавали свою особистість як викладачів початкових років навчання на протигагу студентам.

Співпраця передбачає увагу до особистості колеги, прагнення особисто допомогти йому у вирішенні професійних проблем і, якщо потрібно, вказати на його помилки та

засудити його аморальні або, тим більше, злочинні дії, не приховуючи їх (Humenna, & Nakhaieva, 2020).

Виявлення взаємовпливу моральних норм здійснюємо орієнтуючись на філософські засади медичної галузі. Зважаючи на те, що для медика властиво таке мислення, яке являє собою в тій чи іншій мірі понятійне мислення зв'язків і явищ. Адже усвідомлення загальних зв'язків є ніщо інше, як розумове осягнення глибинної суті людини, що так необхідно всім медикам. Філософські категорії направляють розумову діяльність студентів на конструктивне, логічне мислення, світосприйняття предметів, явищ, процесів, що повинно входити до щоденного практичного засвоєння студентами у процесі здобуття освіти. Тоді це буде образом і стилем життєдіяльності майбутніх медиків, гідних наслідування їх майбутніх студентів. Зазвичай більшість пацієнтів не володіють такими навичками, але їх страх за власне життя спонукає до звернень і формування довіри до лікарів, і вже у цьому випадку медик, його ставлення, буде прикладом для наслідування, адже кожне його слово, поведінка, відношення буде почуте й оцінене пацієнтом. Стосунки пацієнта й лікаря, унікальні стосунки, котрі полегшують обмін науковими знаннями та здійснення піклування в рамках етики й довіри.

Незважаючи на те, що студенти-медики навчаються в ієрархічній структурі, що виправдовує їх причетність до можливої невідповідності професіоналізму, вони часто мають бажання протистояти такій участі. Коли виникає опір, він може проявлятися в прямих і непрямих вербальних та тілесних діях. Опір також сприяє тому, що студенти переживають більш позитивні емоційні реакції. На прийнятті студентами моральних рішень та подальших дії можуть впливати зовнішні фактори на організаційному рівні, на основі цього також створюють умови для підготовки лікарів.

Визначивши деякі способи, які підходять до прийняття моральних рішень, розглядається емоційний вплив норм професіоналізму на студентів-медиків, чиї дії суперечать їхній особистій моралі та відображаються на досвіді пацієнтів.

Недотримання моральних норм пацієнта включають загрози здоров'ю населення, які вимагають обмеження волі шляхом примусової ізоляції чи карантину, та загрози невинним особам, які можуть бути пом'якшені або ліквідовані за допомогою дій, що порушують конфіденційність пацієнта (Beauchamp, & Childress, 2019; Frischhut, & Werner-Felmayer, 2020). Непорозуміння та неправильно спрямована критика між викладачем і студентом призводить до нехтування або приниження достоїнства лікаря й напряду впливає на його сприйняття пацієнтом.

Моральні правила та принципи – це абстрактні ідеї, а не факти, і ці ідеї потребують швидкого аналізу та застосування до конкретних ситуацій (Antecedents and Consequences of Medical Students' Moral Decision Making during Professionalism Dilemmas, 2017). Кожна ситуація матиме різні можливості висвітлення тієї чи іншої сторони будь-якої моральної цінності. Таким чином, зіткнувшись із морально сумнівними ситуаціями, такими, як прохання про участь у недотриманні згоди пацієнтів під час навчальних заходів, на робочому місці, то подальші дії студентів-медиків (відповідність чи опір) різняться (Antecedents and Consequences of Medical Students' Moral Decision Making during Professionalism Dilemmas, 2017).

У медичній етиці, коректними вважаються дії того, хто найбільш ефективно збільшить кількість щастя. Більше того, такий самий приріст щастя можна гіпотетично спричинити, зробивши одну людину дуже щасливою або зробивши багатьох людей лише трохи щасливими. Щастя означає різні речі для різних людей, і його відношення до речей, які можна виміряти (наприклад, здоров'я, багатство, інтелект, мобільність) (Hain, 2020). Таким чином медична практика вимагає як високої продуктивності, так і задоволення очікувань щодо результатів здоров'я – вимог, які можуть негативно

вплинути на психічне здоров'я студентів (Reimagining Medical Education in the Age of AI, 2019).

З одного боку, є досвід від першої особи робити вибір, досліджувати свої причини, діяти проти власних бажань. З іншого боку, величезні докази того, що природний світ діє за фізичним законом, як психічні процеси людини (погані чи хороші) залежать від станів мозку, які самі залежать від простих хімічних реакцій (Schwartz, 2019).

Якщо дії (або бездіяльність) студентів суперечать їх моральним цінностям, часто через організаційні обмеження або ієрархію влади, то вони можуть зазнати моральних переживань, вигорання або бажання залишити професію. Якщо моральні проступки раціоналізувати як загальне благо, кількість моральних переживання може зменшитися (Antecedents and Consequences of Medical Students' Moral Decision Making during Professionalism Dilemmas, 2017).

У медичній системі достатньо широко розповсюджена практика відношення лікаря до пацієнта, як до певного механізму, котрий необхідно поладити за допомогою методик, інструментів та ліків, заснована ще на поглядах Канта (Frischhut, & Werner-Felmayer, 2020). Однак постійна і стрімка зміна свідомості суспільства, особливо нового покоління, прагне до співчуваючого відношення, особистого підходу. Це приводить до постійних змін в системі медичної освіти, в тому числі, впровадження спеціальних практичних курсів, що дозволяють студентам медичних спеціальностей управляти собою, не бути егоїстичними, налаштовувати пацієнта на довіру до лікаря. Звичайно професія напряду пов'язана з людським життям, як найвищим благом, інколи вимагає енергійного й брутального втручання. Та студентам необхідно навчитися контролювати свої емоції, дії, навіть думки, адже зневажливе ставлення до хворого призводить до небезпеки для його життя чи успіх призводить до ще більшої небезпеки.

Подальшим наслідком між моральними принципами не може бути конфлікту, тому й не можна зіткнутися із справжньою моральною дилемою там, де два суперечливі моральні принципи не мають жодного способу прийняття рішення між ними. Процеси конкретизації та балансування пов'язують широкі принципи та правила з конкретними моральними судженнями, необхідними в практичній етиці (Beauchamp, & Childress, 2019; Frischhut, & Werner-Felmayer, 2020).

У свою чергу викладачам, котрі подають приклад поведінки студентам, як свідомо, так і несвідомо, в силу своєї професії, де на перше місце виходить взаємна віддача, потрібно використовувати будь-яку нагоду для зближення з молоддю через студентів і не замикатися в собі, адже, навіть, пацієнта потрібно зростити.

Надзвичайно важливо розвивати вже відоме поєднання викладацької діяльності з професійною, а студентське навчання з практичною, бо кожен учасник повинен відчувати себе потрібним, знайти своє місце, для чого і важливі вказані особливості. Навчальна й виховна робота має проводитися для створення нового, небаченого ще в історії людського суспільства молодого покоління висококультурних, всебічно розвинених, безмежно відданих справі й готових захищати інтереси своїх пацієнтів, володіючи нормами, що визначають мотивацію власної розумної поведінки, безпосередньо впливаючи на підсвідомість оточуючих.

Морально правильна дія – це дія, яку вчинила б освічена мудра людина. Така людина матиме добрі наміри, сформовані завдяки здобутим знанням про ймовірні наслідки, і діятиме відповідно до цих намірів таким чином, щоб раціонально привести до найкращих результатів за конкретних обставин (Hain, 2020). Оскільки пацієнти стають все більш обізнаними щодо медичної інформації, лікарі повинні мати можливість оцінювати коректність прийнятих рішень. Ключовим моментом є те, що упередженість як лікарів, так і пацієнтів слід розглядати як важливу частину медичних

випадків, якою необхідно вміло керувати для досягнення оптимальної діагностики та лікування, чого сьогодні не навчають у медичній освіті (Reimagining Medical Education in the Age of AI, 2019).

Висновки

Нові соціально-економічні реалії зумовили суттєві зміни у функціонуванні закладів вищої освіти, орієнтуючи їх на підготовку нової генерації фахівців, які мають вирізнятися креативністю, ініціативністю, конкурентоздатністю та мобільністю задля задоволення особистісних, освітніх і професійних потреб. Можливість концептуально осмислити об'єктивні зв'язки між елементами, компонентами, етапами процесу підготовки майбутніх викладачів медичних університетів актуалізувати окреслену проблему на сучасному етапі (Klishch, 2021).

Студентам потрібна підтримка їх навчання, викладачам – інтенсивний розвиток та підвищення професійної діяльності з метою її наслідування. Студенти-медики повинні розуміти свої моральні обов'язки, знати кодекси професіоналізму та різні способи розгляду етичних питань. Дійсно, розглядаючи розуміння студентами того, що включає професіоналізм у контакті з пацієнтом із моральної точки зору, слід навчати в невеликих групах ранніх курсів під керівництвом досвідчених, сучасних і активних викладачів-лікарів, змінюючи учасників із встановленою періодичністю. У такому випадку буде ефективно здійснюватись обмін особистим досвідом і обговорюватися нагальні питання. Дослідження також демонструють, що більш впевнене, усвідомлене, відточене розуміння професіоналізму моральних норм, в порівнянні з тими, хто навчається за лекційними матеріалами та стандартними навчальними програмами. Вдале поєднання та злагоджені дії всіх учасників освітнього процесу згідно з моделлю «викладач – студент – пацієнт» піде на користь усвідомлення власної значимості, підтвердить правильність вибору професії, переведе на новий рівень взаємодію з пацієнтами й підвищить якість життя суспільства взагалі.

Список використаних джерел

1. Antecedents and Consequences of Medical Students' Moral Decision Making during Professionalism Dilemmas. (2017). *AMA Journal of Ethics*, 19(6), 568–577. <https://doi.org/10.1001/journalofethics.2017.19.6.medu1-1706>
2. Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *The American Journal of Bioethics*, 19(11), 9–12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>.
3. Chornomydz, A. V. (2020). Barriers of pedagogical communication between a lecturer and a student in the medical university. *Medical education*, 4, 62–66. <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.4.10275>.
4. de la Garza, S., Phuoc, V., Throneberry, S., Blumenthal-Barby, J., McCullough, L., & Coverdale, J. (2016). Teaching Medical Ethics in Graduate and Undergraduate Medical Education: A Systematic Review of Effectiveness. *Academic Psychiatry*, 41(4), 520–525. <https://doi.org/10.1007/s40596-016-0608-x>
5. Dornan, T., Mann, K. V., Scherpbier, A. J. J. A., & Spencer, J. A. (2011). Morality and the philosophy of medicine and education: Theory and Practice. In G. Norman (Ed.), *Medical Education* (pp. 1-16). New York: Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-07020-3522-7.00001-2>.
6. Dudikova, L. V. (2019). Professional ethics and professional and ethical competence in the content of medical education at the end of XX – the beginning of the XXI century in Ukraine. *Young Scientist*, 10, 422–427.

7. Frischhut, M., & Werner-Felmayer, G. (2020). A European perspective on medical ethics. *Medicine*, 48(10), 634–636. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2020.07.001>
8. Hain, R. (2020). Principles and ethics in medicine. *Medicine*, 48(10), 631–633. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2020.07.009>
9. Humenna, I. R., & Nakhaieva, Y. M. (2020). The moral principles formation of future doctors during the educational process. *Medical education*, (2), 56–60. <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11147>
10. Jones, A. (2020). Principlism in medicine – a philosopher’s view. *Medicine*, 48(10), 637–639. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2020.07.004>
11. Klishch, I. P. (2021). Modelling the process of future medical teacher training in higher education institution. *Medical education*, 1, 89–92. <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.1.11923>.
12. MacLeod, A., Ellaway, R. H., Paradis, E., Park, Y. S., Young, M., & Varpio, L. (2020). Being Edgy in Health Professions Education: Concluding the Philosophy of Science Series. *Academic Medicine*, 95(7), 995–998. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000003250>
13. Miller, F. G. (2019). On Collaboration in Bioethics Scholarship. *Perspectives in Biology and Medicine*, 62(1), 31–40. <https://doi.org/10.1353/pbm.2019.0002>
14. Muaygil, R. A. (2020). Demystifying bioethics: The past, present, and future of a flourishing discipline. *Journal of Natural Science, Biology and Medicine*, 3, 334–343. https://doi.org/10.4103/JNSM.JNSM_62_20
15. Ngan, O. M. Y., & Sim, J. H. (2020). Evolution of bioethics education in the medical programme: a tale of two medical schools. *International Journal of Ethics Education*, 6(1), 37–50. <https://doi.org/10.1007/s40889-020-00112-0>
16. Rambu, N., Fedchyshyn, N. O., & Permiakova, O. H. (2019). The philosophical and pedagogical aspects of aesthetic Education in Germany and France: The past and the present. *Medical Education*, (3), 128–134. <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10536>
17. Reimagining Medical Education in the Age of AI. (2019). *AMA Journal of Ethics*, 21(2), E146-152. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2019.146>
18. Ronco, C. (2004). The Morality of Medicine. *The International Journal of Artificial Organs*, 27(8), 647–648. <https://doi.org/10.1177/039139880402700801>
19. Schwartz, Z.H. (2019). Psychiatric Skepticism in Medical Education: Why We Need Philosophy. *Academic Psychiatry*, 43(4), 461–463. <https://doi.org/10.1007/s40596-019-01049-3>.
20. ten Have, H., & Gordijn, B. (2019). Education and the soul of medicine. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 22(2), 165–166. <https://doi.org/10.1007/s11019-019-09894-7>
21. Wartman, S. A., & Combs, C. D. (2018). Medical Education Must Move From the Information Age to the Age of Artificial Intelligence. *Academic Medicine*, 93(8), 1107–1109. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002044>